

IQTISODIY FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSIYAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AYRIM MASALALARI XUSUSIDA

Tursunov Alisher Muxamadnazirovich

Toshket davlat texnika universiteti dotsenti

Kariyeva Latofat Saidakramovna

Toshket davlat texnika universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy fanlarni o‘qitishda innovatsiyaviy texnologiya va usullar mazmuni, o‘ziga xos xususiyatlari va ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim sifati, innovatsiyaviy ta’lim texnologiyalari, interaktiv ta’lim texnologiyalari, loyiha asosidagi ta’lim texnologiyalari, multimedia texnologiyalari.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish jarayonida o‘qituvchining kasbiy mahoratini baholashning muhim jihati uning innovatsiyaviy texnologiyalarni bilishi, o‘qitishning innovatsiyaviy usullarini amaliyotda qo‘llashga tayyorligi va qobiliyatidir. Shuni alohida ta’kidlash joizki ta’lim paradigmasining o‘zgarishi sharoitida o‘qituvchining ijodiy faoliyati va o‘qitishda innovatsiyaviy uslub va texnologiyalardan foydalanishi o‘zgarib yangilanib boradi.

Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda, har bir talabaga global Internet tarmog‘iga kirish imkoniyatini ta’minlagan holda, o‘qituvchining roli oddiy "bilimlarni namoyish qiluvchidan" "tajribani talqin qiluvchi" va "ma’nomlarni namoyish qiluvchiga" o‘zgardi [1]

Iqtisodiy fanlarni o‘qitish talabalarning katta hajmdagi ilmiy axborotlarni o‘rganishini o‘z ichiga oladi, bu esa malakali mutaxassislar tayyorlashning zarur shartidir. Talabalarga nafaqat o‘quv materialini o‘zlashtirish, balki katta hajmdagi ma’lumotlarni tahliliy tadqiq qilish vazifasi ham qo‘yiladi. Raqobatbardosh, mehnat

bozorida talabga ega bo‘lishi kerak bo‘lgan, noan’anaviy kasbiy vazifalarni samarali hal qila oladigan zamonaviy mutaxassisni mustaqil ravishda bilimlarni izlash ko‘nikmalarisiz tassavvur qilib bo‘lmaydi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, innovatsiyaviy ta’lim texnologiyalari zamonaviy ta’limning quyidagi dolzarb vazifalari echishga yordam beradi:

- kasbiy qarorlarni qabul qilish imkon beradigan amaliy tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirish;

- bilim to‘plashda mustaqil izlanish va tadqiqot ko‘nikmalarini shakllantirish mexanizmlariga o‘tishni ta’minlash.

O‘qituvchi ustoz sifatida talabaning tashabbuskorligi, ijodiy izlanish va qaror qabul qilishda mustaqilligini rivojlantirishi kerak. Bugungi kunda asosiy muammolardan biri shundan iboratki, o‘qituvchilar har doim ham ta’lim jarayoniga innovatsiyaviy o‘qitish usullarini qo‘llay olmaydilar. Bu holat birinchidan, asosan o‘qituvchilarni innovatsiyalarni tayyorlash va ta’lim jarayoniga joriy etishga qo‘shimcha vaqt sarflashni istamaslik bilan, ikkinchidan esa, o‘qituvchining malaka darajasining pastligi va ijodiy passivligi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘qitishning innovatsion texnologiya va usullarini afzalliklari va samaradorligini to‘liq anglamaslik, innovatsiyaviy afzalliklarni etarlicha baholamaslik bilan bog‘liq. Agarda bu muammoga bir tarafdand, har qanday Oliy ta’lim muassasasi mutaxassislarni sifatli tayyorlashdan manfaatdor ekanligi, ikkinchi tarafdand esa o‘qitishning innovatsiyaviy texnologiyalarini joriy etish ushbu muammoni eng qisqa vaqt ichida va minimal xarajat bilan hal qilishga yordam berishi nuqtai nazaridan qarajak, unda ta’lim jarayoniga innovatsiyaviy texnologiyalarni joriy etish ta’lim sifatini oshirishning etakchi omili ekanligiga yana bir bor amin bo‘lishimiz mumkin. Har qanday, shu jumladan, iqtisodiy fanlar o‘qitishga innovatsiyaviy yondashuvni tavsiflash uchun, o‘qitishning "usullari" va "texnologiyalari" tushunchalarini o‘zaro qanday bog‘liq ekanligini aniqlash muhim.

O‘qitish usullari – bu ta’lim mazmunini o‘zlashtirish, kelajakda mutaxassisning va o‘qituvchini shaxsiy va kasbiy rivojlanishini ta’minlaydigan o‘qituvchi va talabalarning o‘zaro bog‘liq harakatlar tizimi.

O‘qitish usullari texnologiyaning nerv tomirlari, chunki, qo‘yilgan maqsadni qanday amalga oshirish qanday natijaga erishish aynan qaysi usulni qay tarzda qo‘llashga bog‘liq.[2]

Ta’lim texnologiyalari – bu ta’lim dasturlarida nazarda tutilgan o‘qitish mazmunini amalga oshirish vositasi bo‘lib, qo‘yilgan maqsadga eng samarali yo‘l bilan erishishni ta’minlovchi, o‘qitish shakllari, usullari va vositalari tizimidir. Ta’lim texnologiyasi qo‘yilgan maqsadni amalga oshirish va natijasini ma’lum darajada kafolatlash uchun turli metodlar va vositalar orqali o‘qitish jarayonini o‘zaro bog‘liq qismlarini bir butun qilib birlashtirish va ma’lum tartib, tizim asosida izchil, mantiqiy ketma - ketlikda bajarishni ko‘zda tutadi.[2] SHunday qilib, ta’lim texnologiyalari va o‘qitish usullari bir-biriga bog‘langan va o‘zaro bog‘liqdir.

Innovatsiyaviy ta’lim texnologiyalariga interaktiv ta’lim texnologiyalari, loyiha asosidagi ta’lim texnologiyalari va multimedia texnologiyalari kiradi. Oliy ta’lim tizimida ta’lim berishning interaktiv usullarning maqsadi talabalarni mustaqil ravishda o‘qish, izlanish, savollarga javob berish, qarorlar qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat.

Iqtisodiyot fanlarni o‘qitishda interfaol texnologiyalar talabalarning mustaqil, ijodiy faoliyati doirasida ta’lim jarayonini amalga oshirishga qaratilgan. Bu bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatda muammoli vaziyatlarni hal qilish malaka va ko‘nikmalarni egallashiga yordam beradi

Munozarali ma’ruzalar, suhbatlar, aqliy hujum va fikr almashish keng tarqalgan interfaol o‘qitish usullari hisoblanadi.

O‘quv jarayonida munozara usulining asosiy afzalliklari materialni bir vaqtning o‘zida mustahkamlash bilan bir qatorda talabalarni muloqot qobiliyatlarini, mustaqil fikrlashni takomillashtirish, shaxsiy tajribasi va ko‘nikmalaridan foydalanish, bilimlarni bir sohadan boshqasiga o‘tkazish imkoniyatini mavjudligidir.

Muammoni hal qilishning joriy usullari aqliy hujum va keys –stadi ishtirokchilarning imkon qadar ko‘proq muammo echimlari variantlarini taklif etishga ijodiy rag‘batlantirishga asoslanadi. Keys-stadi talabalarda aniq, real muammoli vaziyatni tahlil qilish orqali eng maqbul variantlarini topish

ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan texnologiya, real vaziyatlarni bayon etishda qo‘llaniladigan o‘qitish texnikasi sanaladi.

Iqtisodiy fanlarni o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsiyaviy texnologiyalaridan biri loyiha usuli hisoblanadi. Ushbu usul o‘quvchilarning bilim qiziqishlari va ijodiy qobiliyatlarini individual rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quv jarayonini tashkil etishning samarali shakli hisoblanadi. Bu usul turli ijodiy ishlar (ma’ruzalar, sharxlar, tezislar, hisobotlar kasbiy yo‘naltirilgan mavzular)taqdimot texnologiyasini o‘zlashtirishga qaratilgan.

Loyiha usuli talabalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, bilimlarni mustaqil ravishda egallash, axborot oqimini boshqarish, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga asoslanadi. Loyiha usuli har doim ma’lum bir muammoni hal qilishni o‘z ichiga oladi, bu bir tomondan, turli xil o‘qitish usullari va vositalaridan foydalanishni o‘z ichiga olsa, boshqa tomondan, turli fan, texnika, texnologiya va ijodiy sohalardagi bilim va ko‘nikmalarni birlashtiradi. Hozirgi vaqtda loyihalarning turli xil turlari mavjud. Ushbu xilma-xillikdan amaliyotga yo‘naltirilgan loyihalar o‘quv amaliyoti uchun ko‘proq mos keladi. Ushbu loyihalar ishtirokchilarning kelajakdagi ish faoliyati bilan bog‘liq boshidan aniq belgilangan, ijtimoiy manfaatlarga yo‘naltirilgan natijalari bilan ajralib turadi.

Multimediali o‘qitish texnologiyalarining vujudga kelishi kompyuterning o‘qitish imkoniyatlariga asoslanganligi va zamonaviy dasturlash texnologiyalaridan foydalanishni nazarda tutganligi sababli kompyuter o‘qitish texnologiyalari rivojlanishining yangi bosqichi bilan bog‘liq.

Rivojlanayotgan axborot texnologiyalari yangi, masofaviy ta’limni joriy etish orqali darslarni o‘tkazishning qiziqarli shaklini vujudga keltirdi. Elektron darsliklardan va bilimlarni tekshirishning testlar kabi zamonaviy shakllardan foydalanish o‘quvchilarga mustaqil ravishda bilim va ko‘nikmalarni egallash imkonini berdi.

Shunday qilib, oliy o‘quv yurtlarida iqtisodiy fanlarni o‘qitishda innovatsiyaviy texnologiyalar va o‘qitish usullaridan foydalanish o‘quv jarayonining takomillashtirish zaruriyatidan kelib chiqadi. Ushbu usullarni ichida eng samaralilari

o‘z ichiga interfaol texnologiyalar va usullarni yangi mohiyatan sinergetik bo‘lgan innovatsion yondoshuvga asoslangan “ustoz-shogird” tizimida innovatsion o‘zaro ta’sir bilan uyg‘unlashtirilishini o‘z ichiga oladi. Talabalar uchun eng katta samara ularning o‘quv jarayonida har tomonlama va tizimli qo‘llanilishi bilan erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Инновационные технологии в образовании / под ред. И. И. Абылгазиева, И. В. Ильина ; сост. Д. И. Земцов. – М. : МАКС Пресс, 2011. – Вып. № 2. – С. 10–11.
2. Тожибоева Д. Махсус фанларни ўқитиш методикаси Ўқув қўлланма.-Т.: “FAN VA TEXHOLOGIYA”, 2007, 44 б.